

STORYTELLING

Just Do It.

Planteamiento del problema
El storytelling como una estrategia publicitaria

I. Introducción

El storytelling es una técnica de comunicación que utiliza relatos o historias estructuradas, para transmitir un mensaje, conectar emocionalmente con la audiencia o el mercado meta, además de dar sentido a experiencias o valores de una marca o persona. En el contexto de lo que es el marketing y la publicidad, el storytelling busca que el público se identifique con la historia, las emociones y los valores que la marca transmite. Este enfoque hace que la audiencia no solo consuma un producto o servicio, si no que también se conecte de manera más profunda con lo que representa

Las historias tienen la capacidad de poder atraer la atención, despertar emociones y crear conexiones importantes. Al narrar una historia, la marca puede hacer que un mensaje resuene más allá de los datos o características de un producto, convirtiendo la comunicación en algo más humano. A lo largo de este trabajo, se analiza la campaña “Just Do It” sobre cómo el storytelling ha sido un factor importante para que la marca conectara con las personas y se busca descifrar como esta se convirtió en una mantra global.

Entrando un poco en contexto sobre la campaña “Just Do It” de Nike y lo que esta buscaba demostrar:

“A lo largo de las últimas décadas, Nike se ha destacado como una de las marcas más influyentes en la industria del deporte y la moda. Su eslogan icónico, "Just Do It", ha sido un pilar fundamental de su estrategia de marketing y comunicación desde su introducción en 1988” (Martinez, 2024, p. 6).

El lema no solo se refiere a la actividad física, sino que se conecta con un enfoque más amplio sobre la vida: la idea de no procrastinar, de enfrentar los miedos y los retos que la vida te ponga en el camino, y de actuar a pesar de las dudas o los obstáculos. A través de esta campaña, Nike buscaba hacer de la actividad física algo accesible y motivador para la sociedad, sin importar su nivel de habilidad.

La campaña “Just Do It” implementó dentro de sus estrategias el uso de storytelling, este tuvo un impacto cultural muy significativo, ya que fue mucho más que una simple campaña de marketing. La implementación de historias o contextos con los que el público se sentía identificado tocó las fibras más profundas en una época en la que la cultura popular empezaba a valorar la acción sobre la reflexión, el esfuerzo sobre la perfección, y la individualidad sobre el conformismo. Nike no solo estaba vendiendo productos deportivos, sino también una forma de pensar en base a las historias que tocan el corazón de las personas, sintiéndose identificadas con estas.

Además la campaña evolucionó con el tiempo, manteniendo su esencia pero al mismo tiempo adaptándose a nuevas realidades sociales y generacionales.

En un contexto de fuerte competencia en el mercado deportivo, Nike no solo vendió tenis o ropa deportiva; vendió una actitud, una identidad. Usando el storytelling como herramienta clave, esta estrategia de comunicación permitió que "Just Do It" trascendiera la publicidad, convirtiéndose en un símbolo con el que millones de personas se identifican hasta el día de hoy. En esta exploración, analizaremos como Nike aplico el storytelling en la campaña "Just Do It", cuál fue su contexto original, porque el tema se volvió tan influyente entre la sociedad, y que impacto cultural y emocional ha tenido desde su creación.

También reflexionaremos sobre su vigencia actual ya que sigue vigente y ayuda como parte del posicionamiento de la marca Nike, como continúa siendo una referencia en el marketing emocional ya que esta campaña es muy influyente ante la sociedad porque motiva a las personas a comprar mas alla de la marca si no por el significado y el empoderamiento que esta campaña le da a las personas, a demás de la construcción de marcas con propósito.

II. Antecedentes del problema: orígenes de Nike

Nike es una empresa multinacional estadounidense que se ha convertido en líder mundial en ropa deportiva con ventas anuales que superan los 21000 millones de dólares, desde su creación, Nike ha mantenido una ventaja competitiva mediante la innovación continua en el desarrollo de sus productos , el marketing y la experiencia del consumidor. La historia de Nike comienza en 1962 cuando Phil Knight, estudiante de la universidad de Stanford, comenzó a escribir una tesis sobre el mercado estadounidense del calzado deportivo, él concluía que sería rentable diseñar zapatillas para correr de alta calidad en Estados Unidos, siendo estas fabricadas en Asia y vendidas en Estados Unidos a precios inferiores a los de la competencia.

Knight fundó Blue Ribbon Sports en 1964 con el que era su entrenador Bill Bowerman y un capital de 1000 dólares, lo que posteriormente se rebautizó como Nike Inc. En 1972, la empresa pasó de ser un pequeño distribuidor japonés de zapatillas de atletismo a un líder mundial en calzado y ropa deportiva. En el camino, Knight descubrió que la innovación tecnológica por sí sola no podía impulsar el crecimiento. Cuando las ventas se estancaron a mediados de los 80, Knight y Nike aprendieron diversas lecciones sobre cómo construir marcas y comprender a los consumidores, transformando su empresa tecnológica en una empresa de marketing cuyo producto es su herramienta de marketing más importante.

Los eslóganes publicitarios de Nike, han trascendido la publicidad y se han convertido en expresión popular. Su calzado y ropa deportiva se han convertido en un símbolo de la cultura estadounidense. Su marca es tan conocida en todo el mundo. Detrás de los eslóganes y los llamativos anuncios de televisión se esconde la visión de su fundador, presidente y director ejecutivo Phil Knigth.

Storytelling de Nike en la campaña Just Do It

Lo que hace que Nike se destaque de otras marcas deportivas no es solo la calidad de sus tenis o la innovación en su ropa, sino la forma en la que logra inspirar a las personas. Nike no solo vende productos, vende motivación. Con mensajes como Just Do It, la marca invita a la gente a creer en sí misma, a superar sus límites y a atreverse a dar ese primer paso sin miedo. Más que una marca, Nike se ha convertido en un símbolo de esfuerzo, disciplina y confianza, conectando emocionalmente con millones de personas alrededor del mundo.

Se centra en transmitir un relato que va más allá de vender ropa deportiva: busca inspirar y motivar a las personas a superar sus propios límites. En esta campaña Nike pone como el héroe al consumidor, ósea que Nike no se coloca como protagonista, sino a cada persona que decide entrenar, correr, jugar o simplemente atreverse. Nike cuenta historias de atletas famosos y de personas comunes para mostrar que cualquiera puede ser un héroe de su propio esfuerzo. El mensaje aspiracional "Just Do It" es una frase breve y poderosa que conecta con emociones como la determinación, la disciplina y la valentía.

El storytelling transmite que no importa tu edad, género o condición física: Siempre puedes dar un paso más. Nike usa relatos de superación de deportistas que vencieron obstáculos sociales, físicos o personales, estos relatos conectan con sentimientos de lucha, resiliencia y logro personal. Esta campaña de Nike se convirtió en un símbolo cultural de motivación, no solo una marca de tenis o ropa deportiva.

Campañas importantes: *Why Do It?*

La campaña nueva de Nike se llama "Why Do It?" y es el relanzamiento de su icónico lema "Just Do It" para adaptarlo al contexto de las nuevas generaciones. Plantea que la grandeza no es un resultado, sino una elección: no se trata solo de triunfar, sino de decidir empezar y persistir, En vez de un mandato ("hazlo"), pregunta ("¿por qué lo haces?"), con lo que invita a la reflexión interna del atleta ,En vez de un mandato ("hazlo"), pregunta ("¿por qué lo haces?"), con lo que invita a la reflexión interna del atleta, reconoce las dudas , los miedos al fracaso, la presión y las incertidumbres de las generaciones actuales y las convierte en parte básica del camino .

El filme principal "hero film" dura alrededor de 60 segundos y muestra en cámara lenta momentos de atletas enfrentando decisiones, dudas o esfuerzos. Está narrado por Tyler , the creator. Participan atletas de distintas regiones y deportes: Carlos Alcaraz , Lebron James , Ryssa Leal etc...

Que debes saber

Nike realizará el lema "just do it" para las generaciones más jóvenes con la campaña "why do it?".

Diseñada para conectar con atletas jóvenes donde sea que se encuentren , la campaña replantea la grandeza como una elección no como un resultado , y transmite el tema "just do it" a las nuevas generaciones para animarlas a escribir el siguiente capítulo.

El video promocionado presenta un animado grupo de atletas que capturan el ritmo de la ambición actual:El movimiento moldeado por la pasión, la competencia reimaginaba como colaboración y el valor de mostrar autenticidad en cada momento.

III. Planteamiento del problema

Desde su lanzamiento en 1998, la campaña "just do it" ha sido más que un simple eslogan publicitario, se ha convertido en un símbolo cultural de la lucha, la superación personal y el esfuerzo. Esta campaña ha logrado conectar con millones de consumidores en todo el mundo.

Nike logró crear un nombre que apelara no solo al atleta profesional, si no también al consumidor común que busca mejorar su rendimiento personal, sin importar su nivel. Según Scott Bedbury y ex presidente de marketing de Nike "just do it" fue más que una campaña de marketing. Fue una declaración de empoderamiento personal. "Nos ayudó a conectar con millones de personas en todo el mundo" (Bedbury, 2002).

Esta afirmación pone en evidencia cómo una campaña bien dirigida puede transformar la percepción de una marca y posicionarla emocionalmente en la mente de los consumidores. Sin embargo, surge la necesidad de analizar de forma concreta cómo esta campaña ha contribuido al posicionamiento global de Nike, al fortalecimiento de su identidad de marca y a su influencia en el comportamiento de compra.

Con base en lo anterior, las preguntas que guían esta investigación son las siguientes:

Tabla I. Preguntas rectoras

Pregunta general	Objetivo general
¿De qué manera el uso del storytelling en la campaña Just Do It de Nike ha contribuido a construir su identidad de marca y conectar emocionalmente con los consumidores?	Analizar cómo el uso del storytelling en la campaña Just Do It de Nike ha contribuido a fortalecer la identidad de la marca, conectar emocionalmente con los consumidores y aumentar su efectividad publicitaria.
Preguntas específicas	Objetivos específicos
I. ¿Cómo se seleccionan los protagonistas (atletas profesionales, amateurs, personas comunes) para reforzar la narrativa de la campaña? II. ¿Qué papel juegan los medios digitales y las redes sociales en la difusión del storytelling de "Just Do It"?	I. Analizar el impacto del storytelling en el posicionamiento y la fidelización de los consumidores hacia Nike. II. Examinar cómo el storytelling de la campaña contribuye a la construcción de la identidad y valores de la marca. III. Evaluar la conexión emocional generada entre la campaña y sus diferentes públicos.

Fuente: elaboración propia

IV. Antecedentes del Problema

¿Cómo nació el lema “Just Do It”?

El lema “Just Do It” surgió en el año 1988, Nike se encontraba en un momento crucial, la marca necesitaba algo que la diferenciara del resto, en un mercado saturado de competencia y a demás que conectara con los consumidores de una manera profunda, en aquel momento Nike enfrentaba una fuerte competencia, especialmente contra Reebok, y necesitaba una campaña capaz de unificar su comunicación , reforzar su identidad de marca más allá de los atletas profesionales.

El creador del lema fue Dan Wieden, cofundador de la agencia Wieden+Kennedy, buscaba una frase breve, contundente y motivadora que pudiera transmitir un espíritu de superación, disciplina y determinación que caracteriza tanto a los deportistas como cualquier persona que enfrenta desafíos cotidianos.

Sorprendentemente, la inspiración llegó de un lugar inesperado. Wieden recordó las últimas palabras de Gary Gilmore, un hombre condenado a muerte en 1977:

“Según un artículo de la Vanguardia el eslogan tiene un origen un tanto macabro, está inspirado en un asesino que antes de ser fusilado dijo “let’s do it” y Wieden responsable de dicha campaña publicitaria decidió cambiar el “let’s” por “Just” quedando como “Just do it” (solo hazlo)” (Dasilva, 2015).

Papel de la agencia Wieden+Kennedy

La agencia de publicidad Wieden+Kennedy desempeñó un papel fundamental y decisivo en el nacimiento y consolidación de la campaña, considerada una de las más exitosas e influyentes en la historia de la publicidad moderna.

A finales de la década de 1980, Nike enfrentaba una fuerte competencia en el mercado deportivo, especialmente por parte de Reebok, que dominaba las ventas con un enfoque que era más orientado para el público femenino y al fitness. Teniendo este contexto, Nike contrató a Wieden+Kennedy, una agencia independiente en Portland, Oregón, por Dan Wieden y David Kennedy, para renovar su estrategia publicitaria y fortalecer su identidad de marca.

Transformación de Nike en un símbolo cultural

Nike ha logrado trascender más allá de ser una simple marca de artículos deportivos para convertirse en un símbolo cultural global. Su evolución se ha basado no solo en la innovación tecnológica, sino también en la creación de un estilo de vida que promueve la superación personal, la determinación y el empoderamiento. Desde sus inicios en los años 70, la compañía entendió que vender un producto no era suficiente; debía conectar emocionalmente con sus consumidores.

Según Holt (2004), las marcas que alcanzan un estatus cultural son aquellas que logran representar valores sociales e identidades colectivas. Nike adoptó este enfoque al construir mensajes que resuenan con los ideales de esfuerzo y éxito. Su famoso eslogan "Just Do It" no sólo promueve la actividad física, sino que simboliza la valentía para enfrentar cualquier reto, convirtiéndose en una expresión de identidad personal y además social.

"Nike también ha sabido reflejar los cambios culturales a través de su publicidad. Por ejemplo, ha apoyado causas sociales como la igualdad racial y de género, utilizando figuras como Colin Kaepernick o Serena Williams. Estas acciones fortalecen su papel como marca activista, lo que le permite conectar con generaciones jóvenes que valoran la autenticidad y el compromiso social." (Thompson, 2019).

V. Planteamiento del problema

Desde su lanzamiento en 1998, la campaña "just do it" ha sido más que un simple eslogan publicitario, se ha convertido en un símbolo cultural del esfuerzo, la superación personal y el esfuerzo. La superación personal y la motivación. Esta campaña ha logrado conectar con millones de consumidores en todo el mundo.

Nike logró crear un nombre que apela no solo al atleta profesional, sino también al consumidor común que busca mejorar su rendimiento personal, sin importar su nivel. Según Scott Bedbury y ex presidente de marketing de Nike "just do it" fue más que una campaña de marketing. Fue una declaración de empoderamiento personal. "Nos ayudó a conectar con millones de personas en todo el mundo" (Bedbury, 2002).

Esta afirmación pone en evidencia cómo una campaña bien dirigida puede transformar la percepción de una marca y posicionarla emocionalmente en la mente de los consumidores. Sin embargo, surge la necesidad de analizar de forma concreta cómo esta campaña ha contribuido al posicionamiento global de Nike, al fortalecimiento de su identidad de marca y a su influencia en el comportamiento de compra.

PREGUNTA GENERAL:

¿Cómo ha influido la campaña "just do it" en el posicionamiento de la marca Nike y en el comportamiento de sus seguidores?

PREGUNTAS ESPECÍFICAS:

¿Qué elementos estratégicos ha utilizado Nike en la campaña "just do it" para conectar con sus consumidores?

¿De qué forma ha cambiado la percepción de la marca Nike antes y después de la campaña?

Justificación

VI. Justificación

La campaña de "just do it" de Nike representa un claro ejemplo de la relevancia del storytelling en la publicidad actual. En lugar de enfocarse solo en la promoción de productos, la marca ha contribuido con narrativas inspiradoras que conectan emocionalmente con el público.

Según Fog, Budtz y Yakaboylu (2005), “el storytelling permite a las marcas generar vínculos más profundos con los consumidores al transmitir valores y emociones a través de historias auténticas. De esta forma, Nike logra posicionarse no solo como una marca deportiva, sino como un símbolo de esfuerzo y superación personal.”

Además la campaña marcó un punto de la innovación de la estrategia de marketing , al integrar emociones , causas sociales y experiencias personales dentro de su comunicación . Nike demostró que las marcas que cuentan historias con propósito puede generar un impacto duradero tanto en el mercado como en la cultura general .

VII. Conclusión

la campaña “just Do it” de Nike es uno de los ejemplos más emblemáticos del uso efectivo del storytelling a través de una narrativa simple, se logró trascender los límites del ámbito deportivo para transformarse en un símbolo global de motivación y superación personal, este eslogan no sólo vendió productos, sino que construyó una historia compartida con millones de personas que se identificaron con el mensaje de esfuerzo, disciplina y determinación el storytelling permitió que Nike conectara emocionalmente con su público, otorgándole un sentido de pertenencia y aspiración que va más allá del consumo.

El análisis de esta campaña demuestra que el éxito del Storytelling radica en contar historias, auténticas y universales, capaces de inspirar y movilizar emociones Nike junto con la agencia Wieden + Kennedy comprendió que las historias son más memorables que los simples mensajes comerciales.

De esa manera el emblema Just Do It se convirtió en una herramienta de posicionamiento que transformó a la marca en un referente cultural motivando, tanto atletas como personas comunes a superar sus propios límites.

Esta estrategia de comunicación fue innovadora en su tiempo y sigue siendo relevante hoy en día, en una era donde las marcas buscan diferenciarse a través de su propósito y valores Asimismo, la campaña dejó enseñanzas claves sobre la importancia de la coherencia entre el mensaje y la acción, Nike no sólo contó una historia inspiradora, sino que la reforzó mediante campañas inclusivas, apoyando causas sociales y mostrando diversidad.

Esto fortaleció la credibilidad del mensaje y consolidó la conexión emocional con el público. La manera en que no hay que utilizar el Storytelling puede servir como guía para otras marcas, demostrando que la comunicación efectiva no sólo se basa únicamente en vender, sino, motivar, inspirar, y generar identificación.

En conclusión, el Storytelling de “ Just Do It” representa una innovación estratégica en marketing que cambió la forma de hacer publicidad.

Demostó que las historias son una herramienta poderosa para transformar las percepciones, construir identidad de marca y generar impacto cultural.

Nike logró convertir un simple lema en un movimiento global de inspiración, demostrando que cuando una marca logra emocionar y conectar con la gente, el mensaje trasciende y se convierte en parte del imaginario colectivo. No es sólo un eslogan publicitario, sino una filosofía de vida que sigue vigente y continúa inspirando a generaciones enteras.

I. INTRODUCCIÓN

En este marco teórico se abordará sobre el storytelling que se ha convertido en una de las estrategias más poderosas dentro del marketing moderno, ya que permite a las marcas conectar emocionalmente con su público a través de relatos inspiradores y auténticos. Más allá de vender un producto, las empresas buscan transmitir valores, aspiraciones y estilos de vida que generen identificación y fidelidad en los consumidores. En este contexto, Nike ha sido una de las marcas pioneras en utilizar el storytelling como una herramienta central en su comunicación.

Su campaña Just Do It, lanzada en 1988 no sólo promovió el uso de sus productos deportivos, sino que también transmitió un mensaje universal de superación, esfuerzo y confianza personal. Este marco teórico abordará los fundamentos del storytelling, su aplicación en la publicidad y el análisis de cómo Nike empleó esta técnica para construir una identidad de marca sólida y emocionalmente significativa.

II. TABLA

FUENTES	CITA
https://elioestudio.com/la-historia-de-just-do-it/	Elio Estudio. (2024, 20 agosto). La brillante historia de Just Do It, estrategia de branding de Nike. Elio Estudio.
https://elioestudio.com/la-historia-de-just-do-it/	Elio Estudio. (2024, 20 agosto). La brillante historia de just do it, estrategia de branding de Nike. Elio Estudio
https://thecommspot.com/comm-subjects/strategic-communication/case-studies-in-strategic-communication/marketing-advertising-case-study-nikes-just-do-it-campaign-1988/	the comm spot. (2025, 26 septiembre). Marketing & Advertising case study: Nike's< just Do it> campaign (1988) The comm spot.
https://www.lavanguardia.com/cribeo/fast-news/20220118/7992688/macabro-desconocido-origen-famoso-eslogan-nike-just-do-it.html	Clarín. (2022, 18 enero). Conoce el peculiar y macabro origen del famoso eslogan de Nike “Just Do It”. La Vanguardia.
https://about.nike.com/es-419/newsroom/releases/nike-reintroduces-just-do-it-to-todays-generation-with-why-do-it-campaign	Nike relanza el lema «Just Do It» con la campaña «Why Do It?» dirigida a las nuevas generaciones — NIKE, Inc. (s. f.).
https://www.eventoplus.com/articulos/del-just-do-it-al-why-do-it-la-reinencion-de-nike/h	Sánchez, M. (2025, October 1). Del “Just Do It” al “Why Do It?": la reinención de Nike. eventoplus.com.

https://thecommspot.com/comm-subjects/strategic-communication/case-studies-in-strategic-communication/marketing-advertising-case-study-nikes-just-do-it-campaign-1988/?utm_source=chatgpt.com

The Comm Spot. (2025, 26 septiembre). Marketing & Advertising Case Study: Nike's «Just Do It» Campaign (1988) - The Comm Spot.

Fuente: elaboración propia

Campaña Just Do It

En el año de 1988 Nike se encontraba en un momento crucial. La marca necesitaba algo que la diferenciara en un mercado saturado y que conectara con los consumidores de una manera profunda. En ese momento de reflexión estratégica, nació “Just Do It”. La mente maestra detrás de esta frase fue Dan Wieden, co-fundador de la agencia de publicidad Wieden+Kennedy, la cual estaba a cargo de la cuenta de Nike.

Estas tres palabras encapsulan un llamado a la acción universal y atemporal. En lugar de centrarse en las características de los productos, la campaña se centró en la filosofía, en el espíritu de superación y en la idea de que todos, sin importar quiénes fueran, podían lograr grandes cosas si simplemente se lanzaban y lo hacían.

Riesgos de Nike con Just Do It

La estrategia de Nike arriesgó al optar por un enfoque más emocional y menos convencional. En un momento en el que las campañas publicitarias solían destacar las características técnicas de los productos, destacó por su enfoque en la inspiración y la conexión emocional. Este riesgo resultó ser un golpe maestro.

Aunque “Just Do It” ha sido y sigue siendo una de las campañas más exitosas también conlleva varios riesgos desde la presión de los consumidores hasta la posibilidad de desalinearse con los valores sociales actuales. Nike tendrá que seguir adaptando y evolucionando su estrategia para mantenerse relevante y evitar caer en los riesgos que conlleva un eslogan tan fuerte.

Publicidad Just Do It

Televisión: Nike ha lanzado comerciales que han sido emitidos en cadenas internacionales.
Redes sociales: Con el auge de plataformas como Instagram, Twitter y Facebook, Nike ha seguido lanzando anuncios y contenido interactivo usando el hashtag #JustDoIt.

Vallas publicitarias: En ciudades de todo el mundo, Nike utiliza grandes vallas publicitarias.
Eventos deportivos: Nike patrocina eventos como los Juegos Olímpicos, la Copa del Mundo, la NBA y otros.

Colaboraciones con atletas: Atletas como Michael Jordan, Serena Williams, Cristiano Ronaldo y muchos otros han sido la cara de la campaña.

Plataformas de video online: Como YouTube, donde se han lanzado anuncios de video promocionales.

Origen del lema “Just Do It”

“Just Do It” el eslogan de Nike, es una frase que se ha convertido en un referente de la publicidad. Su origen tiene una historia perturbadora, pues lejos de ser una idea referente del marketing, surgió de las últimas palabras de un hombre que fue condenado a muerte en 1977 en Utah, tras haber cometido dos asesinatos.

La historia de este eslogan la dio a conocer su propio creador Dan Wieden en una entrevista, en esa ocasión Wieden cofundador de la agencia de publicidad Wieden+Kennedy explicó que se inspiró en la muerte de Gary Gilmore. Gilmore fue condenado en 1976 por el asesinato de dos hombres, en esa época estaba en auge el tema de la pena de muerte en Estados Unidos, pero tras ser capturado, el jurado decidió su condena.

“Just Do It” lema de empoderamiento

No era solo un eslogan, era una llamada a la acción. Un desafío para empezar, para intentarlo, para seguir incluso cuando no es fácil.

Desde que Nike lanzó esta campaña se ha convertido en uno de los lemas más importantes del deporte, esto tiene como objetivo motivar a todas las personas independientemente de su condición física y origen, se lanzó con un anuncio sencillo y contundente: Walt Stack, un corredor de 80 años, corriendo por el puente Golden Gate. Fue una declaración audaz: “el deporte es para todos.”

Ha capturado el espíritu de los atletas de todo tipo y la grandeza, inspiró a la gente a moverse, soñar y atreverse.

De “Just Do It” a “Why Do It?”

La nueva campaña de Nike bajo el lema que vienen manejando desde 1988 algo que conectara anuncios muy distintos entre sí. En septiembre de 2025 Nike decide hacer lo impensable: “Just Do It” da un paso atrás para dejar espacio a “Why Do It?”

Esto tiene como objetivo conectar con la Generación Z, una generación marcada por la ansiedad del perfeccionismo, el miedo al fracaso y la comparación constante en redes sociales.

Características de Just Do It

1. Slogan simple, poderoso y universal

- Es corto, fácil de recordar y aplicable a cualquier contexto o deporte.

- Transmite determinación, acción y autosuperación, sin mencionar directamente los productos.
2. Enfoque emocional y motivacional
- No se centra en las características técnicas del calzado, sino en emociones humanas universales: esfuerzo, disciplina y confianza.
 - El mensaje busca inspirar tanto a atletas profesionales como a personas comunes.
3. Inclusión de atletas y figuras inspiradoras
- Nike utilizó a Michael Jordan, Serena Williams, Colin Kaepernick, Cristiano Ronaldo, entre otros.
 - Las historias personales de los atletas refuerzan el mensaje de superar límites.
4. Estrategia multicanal
- Publicidad en televisión, revistas, vallas, redes sociales, plataformas digitales y eventos deportivos.
 - Adaptación del mensaje según el público y el medio, manteniendo coherencia global.
5. Asociación con valores de marca
- Nike se posiciona como símbolo de rendimiento, motivación y autenticidad.
 - El eslogan refuerza la idea de que la acción vale más que la excusa.
6. Capacidad de adaptación
- Más de 30 años después, "Just Do It" sigue vigente.
 - Nike lo adapta a causas sociales, diversidad e inclusión

III. Conclusión

El storytelling se ha consolidado una de las estrategias más poderosas y efectivas en el marketing moderno debido a su capacidad para establecer conexiones emocionales profundas con el público. Al incorporar relatos auténticos y motivacionales, las marcas ya no solo venden productos, sino que transmiten valores, aspiraciones y estilos de vida que resuenan con los consumidores en un nivel personal. Este enfoque no solo genera una mayor identificación con la marca, sino que también la fidelidad a largo plazo, dado que las personas se sienten parte de una narrativa comparativa.

Nike, desde sus primeros pasos en la industria del marketing, entendió que el poder de las emociones y de los relatos auténticos puede trascender el simple acto de vender un producto. Su campaña lanzada en 1988, fue un hito en el uso del storytelling, ya que no solo promovió productos deportivos, sino que también entregó un mensaje profundo de superación, esfuerzo y confianza personal. El eslogan capturó la esencia de lo que Nike representa: la creencia de que todos, sin importar sus circunstancias, tienen el potencial de superar sus propios límites, de esta manera la campaña fue mucho más que una estrategia de marketing.

La clave del éxito de Nike radica en cómo ha sabido emplear el storytelling para construir una identidad de marca que va más allá de la venta de productos deportivos. La marca se posicionó como un símbolo de empoderamiento y superación personal, un aliado en el camino hacia la realización de metas personales, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. A lo largo de los años, Nike ha continuado utilizando esta herramienta para reforzar su mensaje, integrando causas sociales y movimientos contemporáneos que resuenan con los valores de sus consumidores, como la igualdad de género o la justicia social.